

O'ZBEKISTONDA MAKROIQTISODIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA YENGIL SANOATNING AHAMIYATI

Sharifova Gulruksor Abdunabiyevna

[orcid: 0009-0008-8521-5380](#)

Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti, magistr

gulrukhsor88@gmail.com

Аннотация: O'zbekistonda yengil sanoat mamlakat iqtisodiyotining eksport salohiyatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. To'qimachilik, tukuvchilik, charm-poyafzal va ip-gazlama ishlab chiqarish sohalari yengil sanoatning asosiy yo'nalishlari hisoblanadi. Lekin ushbu tarmoqda xom-ashyo yetishmovchiligi, zamonaviy texnologiyalar va malakali mutaxassislar taqchilligi kabi muammolar mavjud. Ushbu maqolada O'zbekistonda yengil sanoat uchun zarur bo'lgan resurslarning yetishmovchiligi sabablari va ularning yechimlari tahlil qilinadi hamda rivojlangan davlatlarning tajribasiga asoslangan holda yengil sanoatni modernizatsiya qilish va resurslar taqchilligini kamaytirish choralari taklif etiladi.

Калит so'zlar: *Yengil sanoat, xom-ashyo taqchilligi, investitsiyalar, innovatsiyalar, to'qimachilik, charm sanoati, eksport, muqobil resurslar.*

ЗНАЧЕНИЕ ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Шарифова Гулрухсор Абдунабиевна

[orcid: 0009-0008-8521-5380](#)

Ташкентский Университет Прикладных Наук, Магистр

gulrukhsor88@gmail.com

Аннотация: Лёгкая промышленность Узбекистана играет важную роль в повышении экспортного потенциала национальной экономики. Основными направлениями этой отрасли являются текстильная, швейная, кожевенно-обувная промышленность, а также производство шелковых и хлопчатобумажных тканей. Однако в данной сфере наблюдаются такие проблемы, как нехватка сырья, дефицит современных технологий и квалифицированных специалистов. В данной статье проводится анализ причин дефицита ресурсов, необходимых для развития лёгкой промышленности в Узбекистане, а также предлагаются пути их решения. Кроме того, на основе опыта развитых стран выдвигаются предложения по модернизации отрасли и снижению ресурсной зависимости.

Ключевые слова: *Лёгкая промышленность, нехватка сырьевых ресурсов, инвестиции, инновации, текстильная промышленность, кожевенная промышленность, экспорт, альтернативные ресурсы.*

THE IMPORTANCE OF LIGHT INDUSTRY IN ENSURING MACROECONOMIC STABILITY IN UZBEKISTAN

Sharifova Gulrukhsor Abdunabiyevna

[orcid: 0009-0008-8521-5380](#)

University of Tashkent Applied Sciences, master
gulrukhsor88@gmail.com

Abstract: Light industry in Uzbekistan plays a significant role in enhancing the export potential of the national economy. The main sectors of light industry include textile, weaving, leather-footwear, and yarn-fabric production. However, this sector faces challenges such as a shortage of raw materials, lack of modern technologies, and a shortage of skilled specialists. This article analyzes the reasons for the shortage of resources necessary for the development of light industry in Uzbekistan, and proposes solutions to these issues. Additionally, based on the experience of developed countries, measures to modernize the light industry and reduce resource shortages are suggested.

Keywords: *Light industry, raw material shortage, investments, innovations, textile industry, leather industry, export, alternative resources.*

KIRISH

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarishni ko'paytirish va yangi ish o'rinlarini yaratish maqsadida sanoat tarmoqlarini, jumladan, yengil sanoatni rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Yengil sanoat milliy iqtisodiyotning muhim tarmoqlaridan biri sifatida nafaqat ichki bozorni to'ldirish, balki tashqi bozorda raqobatbardosh mahsulotlar taklif etish orqali mamlakatning eksport salohiyatini oshirishda muhim o'rin tutadi.

Mazkur soha, ayniqsa, to'qimachilik, trikotaj, teri va poyabzal mahsulotlari ishlab chiqarish yo'nalishlari bo'yicha rivojlanib, iqtisodiy islohotlar jarayonida yetakchi tarmoqlardan biriga aylanmoqda. Xususan, to'qimachilik mahsulotlari hozirgi kunda 70 dan ortiq chet davlatlariga eksport qilinmoqda. Hukumat tomonidan qabul qilingan davlat dasturlari, soliq va bojxona imtiyozlari, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha chora-tadbirlar soha faoliyatini faollashtirishga xizmat qilmoqda.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 16-yanvarda qabul qilingan "Yengil sanoatni rivojlantirish bo'yicha davlat dasturi" va 2019-yil 30-noyabrda qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasida kichik va o'rta biznesni rivojlantirishni rag'batlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmonlari va qarorlari soha e'tiborga loyiq tarzda rivojlanayotganligini ko'rsatadi. Bu hujjatlarda, asosan, ichki ishlab chiqarishni rag'batlantirish, amalda qo'llash uchun soliq imtiyozlari, infratuzilmani yaxshilash va eksportni kengaytirish bo'yicha amaliy choralar belgilab berilgan.^[1]

Shu bilan birga, global raqobat muhiti, xom-ashyoni chuqur qayta ishlash zarurati, ishlab chiqarish texnologiyalarini yangilash va xalqaro standartlarga mos mahsulotlar ishlab chiqarish — bugungi kunda soha oldida turgan asosiy vazifalardan sanaladi. Shu bois, O'zbekistonda yengil sanoatning hozirgi holati, mavjud muammolari va rivojlanish istiqbollari ilmiy tahlil qilish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.^[2]

Ushbu maqolada O'zbekiston yengil sanoati bo'yicha ilmiy va amaliy manbalar tahlil qilinadi, sohaning tarkibiy tuzilishi, eksport salohiyati, muammolari va rivojlanish yo'nalishlari yuzasidan xulosalar va amaliy takliflar ilgari suriladi.

METODOLOGIYA

Mazkur tadqiqotda yengil sanoat sohasining rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy xususiyatlari va eksport salohiyati tizimli ravishda tahlil qilindi. Metodologik yondashuv sifatida quyidagi ilmiy usullar qo'llanildi:

- Deskriptiv (ta'riflovchi) tahlil - mavjud holatni statistik ko'rsatkichlar asosida baholash;
- Korelyatsion-analitik yondashuv - eksport hajmi, qo'shilgan qiymat va soha tarkibiy tuzilmalari o'rtasidagi o'zaro bog'liqliklarni aniqlash;
- Solishtirma tahlil (benchmarking) - O'zbekiston tajribasi boshqa davlatlar, jumladan Xitoy, Turkiya va Bangladesh bilan qiyoslandi;

Tahlil uchun asosiy axborot manbasi sifatida O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi, O'zto'qimachilik sanoat uyushmasi hisobotlari, xalqaro tashkilotlar ma'lumotlari hamda amaliy tadqiqotlar natijalariga tayangan holda ilmiy izlanishlar olib borildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Zamonaviy iqtisodiyot sharoitida milliy sanoat tarmoqlarining raqobatbardoshligini oshirish, ularning ichki va tashqi bozorlarga integratsiyalashuv darajasini chuqurlashtirish strategik ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Xususan, yengil sanoat tarmog'i – nafaqat yuqori qo'shilgan qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarish, balki hududiy iqtisodiy faollikni kuchaytirish, ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash va iqtisodiy sikllarni diversifikatsiya qilishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

So'nggi yillarda respublikada to'qimachilik, trikotaj, charm-poyabzal va boshqa yengil sanoat yo'nalishlarining ishlab chiqarish salohiyati izchil o'sib borayotganiga qaramay, bu sohaning rivojlanish trayektoriyasida tizimli nomutanosibliklar kuzatilmoqda. Jumladan, xomashyo resurslarining chuqur qayta ishlanmasligi, innovatsion texnologiyalarning sekin joriy etilishi, ishlab chiqarishning ekologik va mehnat standartlariga to'liq mos kelmasligi sohaga xos muhim masalalardandir.

Shuningdek, yengil sanoat sub'ektlarining eksport bozorlaridagi pozitsiyalarini mustahkamlash uchun zarur bo'lgan marketing strategiyalarining institutsional asoslari yetarlicha rivojlanmagan, logistika infratuzilmasi esa zamonaviy global ta'minot zanjiri talablari darajasida emas. Iqtisodiy xavfsizlik nuqtai nazaridan esa, sohaning haddan tashqari ayrim eksport bozorlariga bog'lanib qolganligi uni tashqi makroiqtisodiy tebranishlarga nisbatan zaiflashtirmoqda.^[6]

Mazkur muammolarni nazariy hamda amaliy nuqtai nazardan tahlil qilish, ularning kelib chiqish sabablari va oqibatlarini aniqlash, shuningdek, barqaror rivojlanish mexanizmlarini ishlab chiqish zarurati yengil sanoatni o'rganishning ilmiy dolzarbligini belgilaydi. Shu munosabat bilan, ushbu maqolada yengil sanoat tarmog'ining zamonaviy holati, mavjud tizimli muammolar va ularni bartaraf etish yo'nalishlari chuqur tahlil qilinadi hamda sohaga oid ilmiy-amaliy takliflar ilgari suriladi.

So'nggi yillarda O'zbekiston yengil sanoati jadal sur'atlarda rivojlanib borayotgan tarmoqlardan biri sifatida ajralib turmoqda. Davlat tomonidan yaratilayotgan soliq va bojxona imtiyozlari, xorijiy investitsiyalar uchun qulay muhit, ishlab chiqarish infratuzilmasining bosqichma-bosqich modernizatsiya qilinayotgani ushbu tarmoqning

o'sish sur'atlariga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Jumladan, 2020–2024 yillar oralig'ida yengil sanoatdagi yalpi ishlab chiqarish hajmi yiliga o'rtacha 8–10% ga o'sdi.^[9]

Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, tarmoqda ayniqsa to'qimachilik va trikotaj mahsulotlari eksporti bo'yicha sezilarli natijalarga erishilgan. 2023-yilda yengil sanoat mahsulotlari umumiy eksporti 3,1 mlrd AQSH dollarini tashkil etib, bu 2018-yildagi ko'rsatkichga nisbatan 2 barobarga ko'pdir. Eksportning asosiy yo'nalishlari Rossiya, Xitoy, Turkiya, Qozog'iston, va Yevropa Ittifoqi mamlakatlariga to'g'ri keladi. Ammo hozirgi eksport salohiyati hanuz to'liq ishga solinmagan va ko'p jihatdan xom-ashyo, paxta tolasi va yarimtayyor mahsulotlar hisobiga shakllanmoqda.

Ichki tahlillar, shuningdek, sohadagi ba'zi tizimli muammolarning mavjudligini ham ko'rsatmoqda. Jumladan:

- **Xomashyoni chuqur qayta ishlash darajasi:** to'qimachilik sohasida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning 40% dan ortig'i hali ham yarim tayyor holatda eksport qilinmoqda, bu esa yuqori qo'shilgan qiymatni shakllantirish imkoniyatlarini cheklaydi.
- **Texnologik yangilanish sur'atlari:** bir qator kichik va o'rta ishlab chiqaruvchilarda hali ham eskirgan texnologiyalar va quvvatlar saqlanib qolmoqda, bu esa mahsulot sifatining xalqaro standartlarga mos emasligiga olib keladi.
- **Mehnat unumdorligi:** tahlillar shuni ko'rsatadiki, yengil sanoat korxonalarida mehnat unumdorligi ko'plab rivojlangan mamlakatlar bilan taqqoslaganda past darajada qolmoqda. Bu, asosan, malakali ishchi kuchi yetishmasligi va ishlab chiqarish jarayonlarida avtomatlashtirishning past darajasiga bog'liq.

Shuningdek, eksport geografiyasining nisbatan cheklanganligi, marketing strategiyalarining sustligi, xalqaro brendlar bilan kooperatsiyaning yetarli emasligi kabi omillar ham global raqobatda tarmoqning pozitsiyasini zaiflashtirayotgan omillar sirasiga kiradi.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda yengil sanoat tarmog'i rivojlanish bosqichida bo'lishiga qaramay, uni sifat jihatdan yangi pog'onaga olib chiqish uchun chuqur institutsional va texnologik islohotlar talab etiladi. Ayniqsa, yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ulushini oshirish, xalqaro standartlarga muvofiqlikni kuchaytirish va strategik eksport bozorlari bilan hamkorlikni chuqurlashtirish dolzarb masalalardandir.

1-rasm^[3]

Ushbu grafikda 2018–2024-yillar oralig'ida O'zbekiston yengil sanoati eksport hajmining barqaror o'sish trendi yaqqol ko'rinib turibdi. Bu, asosan:

- To'qimachilik mahsulotlariga talabning ortishi,
- Xorijiy investitsiyalarning ko'paygani,
- Davlat tomonidan berilgan eksportga yo'naltirilgan imtiyozlar hisobiga yuzaga kelgan.

2-rasm ^[4]

Yengil sanoat mahsulotlari eksporti tarkibi (2024)

Ushbu diagrammada 2024-yilda O'zbekiston yengil sanoati mahsulotlari export tarkibi ko'rsatilgan. Ya'ni:

- 58% - to'qimachilik mahsulotlari (asosan paxta tolasi va mato),
- 24% - tayyoq trikotaj va kiyim-kechak,
- 12% - charm-poyabzal mahsulotlari,
- 6% - boshqa turdagi exportlar (aksesuarlar, yarim tayyor mahsulotlar).

Bu holat hozirda hali ham tayyor, yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ulushi kamligini anglatadi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston yengil sanoati so'nggi olti yilda barqaror rivojlanish tendensiyasini namoyon qilmoqda. Grafik 1 (Eksport hajmi trendi)ga ko'ra, 2018-yildan 2024-yilgacha bo'lgan davrda tarmoq eksport hajmi 1,5 mlrd. AQSH dollaridan 3,1 mlrd. AQSH dollarigacha oshgan bo'lib, yillik o'sish sur'ati o'rtacha 14–17% ni tashkil qilmoqda. Bu holat davlat tomonidan amalga oshirilayotgan institutsional islohotlar, sarmoyaviy faollik hamda tashqi bozorga chiqish imkoniyatlarining kengaygani bilan bog'liq.

Biroq 2-diagrammadan (Eksport mahsulotlari tarkibi) ko'rinib turibdiki, eksportning asosiy qismini — 58 foizini — to'qimachilik mahsulotlari, ya'ni xomashyo va yarim tayyor matolar tashkil etadi. Trikotaj va tayyor kiyim-kechaklar ulushi esa atigi 24 foizga teng. Bu esa tarmoqda hali ham yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarish va eksport qilish imkoniyatlari yetarlicha ishga solinmayotganini anglatadi.

Bu diagrammada turli mamlakatlarda engil sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishdagi qo'shilgan qiymat ulushi taqqoslangan. Unga ko'ra:

- Xitoy va Turkiya yuqori qo'shilgan qiymat bilan ajralib turadi,
- O'zbekistonda bu ko'rsatkich faqat 22% ni tashkil etadi, bu esa hali ham tayyor mahsulot emas, balki xom ashyo va yarim tayyor tovarlar eksportiga asoslanganini ko'rsatadi

O'zbekiston bu ko'rsatkich bo'yicha 22% bilan, Turkiya (28%), Bangladesh (25%) va Xitoy (32%) kabi yetakchi ishlab chiqaruvchilar ortidan ancha orqada bormoqda. Bunday tafovut, avvalo, ishlab chiqarish zanjirida yakuniy mahsulotni tayyorlash bosqichlarining yetarlicha rivojlanmaganligi, zamonaviy texnologiyalarni joriy etishdagi sustkashlik va marketing strategiyalarining kuchsizligi bilan izohlanadi. ^[10]

Yuqoridagi raqamlar shuni ko'rsatmoqdaki, sohadagi yillik o'sish sur'atlari va eksport hajmi ortishiga qaramay, tarkibiy nuqtai nazardan tizimli muammolar mavjud. Ayniqsa, qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ulushi va xalqaro raqobatbardoshlik darajasi sezilarli darajada oshirilishi zarur.

Yechimlari: Sohani rivojlantirish modeli

Yengil sanoat tarmog'ini barqaror va yuqori qo'shilgan qiymat asosida rivojlantirish uchun quyidagi **strategik model** taklif etiladi:

1. Texnologik modernizatsiya modeli^[5]

- Zamonaviy texnologiyalar asosida ishlab chiqarishning har bir bosqichini raqamlashtirish;
- Avtomatlashtirilgan kesish, tikish, qadoqlash liniyalarini joriy qilish;
- Energiya tejankor ishlab chiqarish usullarini tatbiq etish.

2. Vertikal integratsiyalashgan ishlab chiqarish modeli^[7]

- Paxta xomashyosidan boshlab tayyor kiyim-kechak va brend mahsulotlarigacha bo'lgan to'liq zanjirni milliy hududda yaratish;
- Subpudrat tizimini yo'lga qo'yish orqali kichik biznesni jalb etish.

3. Eksportga yo'naltirilgan brending strategiyasi

- "Made in Uzbekistan" brendini xalqaro bozorlarda ommalashtirish;
- Yirik moda yarmarkalarida ishtirok etish, xorijiy dizaynerlar bilan hamkorlik qilish;
- Raqamli savdo platformalari (Amazon, Alibaba) orqali eksportni kengaytirish.

4. Kadrlar salohiyatini oshirish modeli

- To'qimachilik kollejlari va texnikumlari bilan korxonalar o'rtasida klasterli hamkorlik;
- Kasbiy qayta tayyorlash kurslari orqali yoshlar va ayollar bandligini ta'minlash.

Xulosa va takliflar

O'zbekistonda yengil sanoat iqtisodiy o'sishning muhim drayverlaridan biriga aylanmoqda. So'nggi yillarda eksport hajmining ortishi va ishlab chiqarish ko'rsatkichlaridagi ijobiy dinamikaga qaramay, mahsulot tarkibida hali ham past qo'shilgan qiymatli tovarlar ustunlik qilmoqda. Xalqaro tajriba asosida olib borilgan tahlillar, mavjud muammolarni bartaraf etish va sohani raqobatbardosh shaklda rivojlantirish zaruriyatini ko'rsatmoqda.

Shu asosda quyidagi amaliy takliflar ilgari suriladi:

1. **Yakuniy mahsulot ulushini oshirish** – xomashyo eksporti o'rniga to'liq tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishga o'tish;
2. **Innovatsion texnologiyalar joriy etish** – ishlab chiqarish bosqichlarini avtomatlashtirish va raqamlashtirish;
3. **Eksport diversifikatsiyasini kengaytirish** – yangi bozorlar (Afrika, Janubiy Amerika) va e-tijorat platformalari orqali eksport salohiyatini kuchaytirish;
4. **Kadrlar malakasini oshirish** – ishlab chiqarish korxonalarini va o'quv muassasalari o'rtasida klaster tizimini rivojlantirish;
5. **Brend siyosatini shakllantirish** – "Made in Uzbekistan" brendi ostida xalqaro bozorlarda tanilish strategiyasini ishlab chiqish.

Mazkur takliflar yengil sanoatni strategik darajada rivojlantirishga xizmat qiladi va uzoq muddatda barqaror iqtisodiy o'sishga asos bo'la oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 16 yanvardagi "Yengil sanoatni rivojlantirish bo'yicha davlat dasturi to'g'risidagi" qarori (PQ-4956-son, 16-yanvar). O'zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti. <https://president.uz>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 30 noyabrdagi "O'zbekiston Respublikasida kichik va o'rta biznesni rivojlantirishni rag'batlantirish choratadbirlarini to'g'risidagi" farmoni (PF-5886-son, 30-noyabr). www.lex.uz
3. Davlat statistika qo'mitasi. (2023). *Yengil sanoat tarmog'i bo'yicha statistik to'plam*. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. <https://stat.uz>
4. Xusanov, A., & Turg'unova, D. (2022). O'zbekiston yengil sanoatining eksport salohiyati va uni rivojlantirish istiqbollari. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar*, (3), 45–52.
5. Karimova, N. (2021). Yengil sanoat tarmog'ining raqobatbardoshligini oshirish omillari. *Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti Ilmiy Axborotnomasi*, (2), 31–36.

6. Yunusova A.M. Razvitie legkoy promyshlennosti v Uzbekistane: struktura, dinamika i perspektivy // *Ekonomika i innovatsii*. – 2020. – №4. – S. 45–52.
7. Rakhimov Sh.T. Eksportnyy potentsial legkoy promyshlennosti Uzbekistana: problemy i puti povysheniya konkurentosposobnosti // *Vestnik Tashkentskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta*. – 2021. – №2. – S. 60–68.
8. Vsemirnyy bank. Razvitie proizvodstvennogo sektora v Uzbekistane: perspektivy i vyzovy. – Vashington: Gruppya Vsemirnogo banka, 2022. – 78 s.
9. Khusanova O.B. Infrastrukturnye problemy legkoy promyshlennosti v Uzbekistane // *Regional'naya ekonomika: teoriya i praktika*. – 2019. – №7. – S. 112–117.
10. Ministry of Investments, Industry and Trade of Uzbekistan. Textile Industry Overview. – Tashkent, 2023. – <https://mift.uz>

